

**УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШНИНГ
ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ**

Зилола САИДОВА

Бухоро давлат университети

мустақил изланувчиси

Мақолада мамлакатимизда узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш, таълимнинг сифатини ошириш, таълимни интеграциялаш асосида ўқитишнинг самарадорлигини ошириш ҳамда таълим тизими бўғинлари ўртасидаги ўзаро интеграцияни таъминлаш хусусидаги фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: модернизация, турдош тармоқлар, интеграция, узлуксиз таълим, субъект, восита, эталон, стандарт, самарадорлик, замонавий билим.

В статье рассматривается реформа системы непрерывного образования в нашей стране, повышение качества образования, повышение эффективности образования на основе интеграции образования, а также обеспечение взаимной интеграции между соединениями системы образования.

Ключевые слова: модернизация, одноранговые сети, интеграция, непрерывное образование, Предмет, инструмент, эталон, Стандарт, эффективный подход, современные знания.

The article discusses the reform of the system of continuing education in our country, improving the quality of education, improving the effectiveness of education based on the integration of education, as well as ensuring mutual integration between the connections of the education system.

Keywords: modernization, peer-to-peer networks, integration, continuing education, subject, tool, benchmark, standard, effective approach, modern knowledge.

Дарҳақиқат, Мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев сўнги йилларда таълим соҳасини ислоҳ қилишга, кадрлар тайёрлаш сифатини тубдан такомиллаштиришга, хусусан, тизимга ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибасини татбиқ этишга жиддий эътибор қарата бошлади. Бу борадаги ислохотлар 2017 йил 14 мартдаги “Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2017 йил 16 февралдаги “Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорларида ҳамда “Ўзбекистон республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги, “Ўзбекистон республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Президент фармонларида ўз аксини топган. Эътибор берадиган бўлсак, мазкур қарор ва фармонларда узлуксиз таълим тизининг деярли барча турлари олинганлигини кўришимиз мумкин. Қолаверса, “2022-2026 йилларга мўлжалланган “Тараққиёт стратегияси”да таълим соҳасини тубдан такомиллаштиришга эътибор қаратилган.

Таълим тизимини ривожлантириш ва такомиллаштиришга қаратилган мазкур ҳужжатларнинг барчасида соҳага инновацияларни киритиш, хорижий тажрибаларни ўзлаштириш, ижодий ёндашувларни қўллаб-қуватлаш, таълим турлари ўртасидаги интеграция жараёнларини кучайтириш билан боғлиқ умумий жиҳатлар кўзга яққол ташланади.

Таълим - илм-фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини таъминлаш асосида ижтимоий турмуш ҳамда ҳаётни ҳар томонлама интеграциялаган тақдирдагина ўз олдига қўйган натижаларга эриша олади. Фан, таълим-тарбия ва иқтисодиётнинг ўзаро узлуксиз алоқасини таъминлаш жамият

ҳаётининг барча соҳаларига амалий татбиқ этилганда давлат тараққиётга эришади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “Интеграция” (лот. *integratio*) тиклаш, қайтадан боғлаш, тўлдириш маъноларини англатади. Муҳими таълимда интеграция тенденциясида инсоннинг яхлитлиги ғояси реализацияланади. Демак, таълимнинг муваффақияти таълим бирга инсонга таъсир кўрсатадиган қатор омилларни ҳисобга олиш билан таъминланади. Қатор муаллифлар фикрича, таълим мазмунининг ташкил қилишнинг истиқболли шакли фанлараро алоқадорликни реализацияловчи интеграцияланган дарсларни жорий қилиш бўлса, биз илгари сураётган фикр эса, узлуксиз таълим турларини ўз ичига олган таълим турлари орасидаги интеграцияни боғлаш ҳисобланади.

Таълим тизимини ислоҳ қилишда дастлаб умумий ўрта таълим мактаблари ҳамда олий таълим интеграциясига таяниб, таълим мазмунини янгилаш, ўқув дастури ва дарсликларнинг янги авлодини янгилашдан бошлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Шундагина Ўзбекистонда миллий ўқув дастури амалиётга татбиқ этилиб, жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари таълимидаги ютуқлардан фойдаланган ҳолда умумий ва касб-хунар маданиятига, ижодий ва ижтимоий фаолликка, мантиқий ва танқидий фикрлашга йўналтирилган, истиқболга мўлжалланган вазифаларни тўғри белгилай олиш ва замонавий билимларга эга бўлган кадрларни тарбиялаш вазифаси амалга оширилади.

Янги Ўзбекистоннинг таълимга оид сиёсати замон талабларига мувофиқ ўқитишнинг юқори сифатини таъминлаш, уни ривожлантиришга ҳам касбий соҳалар, ҳам шахснинг манфаатларига хизмат қиладиган умумий мақсадга йўналганлиги билан ажралиб туради. Бунда таълимнинг қатор устувор вазифалари белгиланади:

- таълимнинг иқтисодий-ижтимоий устуворлиги;
- ижтимоий амалиётнинг бошқа соҳаларига нисбатан таълимнинг илгариларчи ривожланиши;

- таълим-ижтимоий келишув соҳаси;
- таълимнинг қулайлиги ва узлуксизлиги;
- таълимнинг дунёвийлиги;
- таълим миллий ўзига хослик ва маданиятни ўзида сақлаб қолиш механизми сифатида;
- минтақавий, миллий хусусиятларни ҳисобга олиш;
- таълимни бошқаришнинг давлат-жамият характери;
- таълимнинг ички ва ташқи ресурсларини сафарбар қилиш;
- таълим субъектларининг замонавий мақомини белгилаш, уларнинг роли ва маъсулиятини ошириш;
- таълим ходимларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш;
- таълим стандартлари ва эталонларини жорий қилиш.

Бугун мамлакатимиз таълим тизимида инновацион технологияларга асосланган таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш унинг миллий заминини мустаҳкамлаш ижтимоий фаол ва малакали рақобатбардош кадрлар тайёрлашни жаҳон даражасига чиқариш масалаларида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Таълим соҳасида сифат ўзгаришлари ва юқори самарадорлик, уларнинг жаҳон таълим таълаблари билан мослиги ва педагогларнинг келгуси меҳнат фаолиятларида ўзлаштирган қобилиятлари қанақа даражада амалиётга тадбиқ қилинаётганлигига боғлиқдир.

Ўтган давр мобайнида иқтисодиётнинг, ижтимоий ҳаётнинг реал талабларидан келиб чиққан ҳолда, юртимизда олий таълим тизимини модернизация қилиш, унга ўқитишнинг замонавий шакл ва технологияларини жорий этиш, мутахассислар тайёрлаш бўйича ихтисослик йўналишларини такомиллаштириш борасида катта ишлар қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ушбу қарори узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш, мамлакатимизнинг изчил ривожланиб бораётган иқтисодиётини юқори малакали кадрлар билан таъминлаш, барча ҳудудлар ва тармоқларни стратегик жиҳатдан комплекс

ривожлантириш масалаларини ҳал қилиш борасида олий таълим тизими иштирокини кенгайтириш йўлидаги яна бир муҳим амалий қадамдир.

Таълимни ислоҳ қилиш йўлида қабул қилинган қарорлар, фармонлар меъёрий ҳужжатларда кўрсатилган талабларни бажариш билан бир қаторда, Ўзбекистон Республикасида Давлат таълим стандартлари ҳамда ўқув дастурлари талабларига мувофиқ ташкил этилган узлуксиз таълимадаги таълим турларини интеграциясини таъминлашдан иборат.

Узлуксиз таълим қуйидаги таълим турларини ўз ичига олади:

- мактабгача таълим;
- умумий ўрта ва ўрта махсус таълим;
- касб-ҳунар таълими;
- олий таълим;
- олий ўқув юртидан кейинги таълим;
- кадрларни қайта тайёрлаш ва уларни малакасини ошириш;
- мактабдан ташқари таълим.

Юқорида қайд этилган таълим турлари орасидаги боғланишлар (интеграция) гўёки бирмунча узилиб қолгандек. Рақобатбардош кадрларни тайёрлашда яна бир муҳим йўл узлуксиз таълимадаги таълим йўналишларини бир-бировига боғлашдан иборатдир.

Яъни: таълим турларини бир-бирови билан боғлаш

мактабгача таълим и

н

умумий ўрта ва ўрта махсус таълим т

е

касб-ҳунар таълими г

р

олий таълим а

т

олий ўқув юртидан кейинги таълим

ц

и

кадрларни қайта тайёрлаш ва уларни малакасини ошириш

я

л

мактабдан ташқари таълим

а

ш

Таълим турларини боғлашда қуйидагиларга эътибор бериш лозим:

- узлуксиз таълим жараёнларида иштирок этадиган таълим турлари иштирокчилари факатгина ўзининг йўналиши эмас, балки қолган йўналишлардаги ўзгаришларни билиб туради;
- таълим соҳаларининг қайси турида ишлашдан қатъий назар, фаолият олиб бормаётган таълим соҳаларини ўзлаштиришга мажбур бўладилар;
- таълим соҳаларини ўзлаштиришлари учун ўз устиларида янада кўпроқ ишлашни тақазо этади;
- узлуксиз таълим турларида эгаллаган билимларини, ўз таълим соҳаларида қўллаб, баркамол авлодни таълим-тарбиялашда қўллайдилар.

Натижада узлуксиз таълим иштирокчилари ўзларидан кейинги таълим турлари тўғрисидаги маълумотларга эга бўладилар ва кейинги босқичга ўтиш учун дастури амал бўлиб хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, бугун мамлакатимиз таълим тизимини такомиллаштириш унинг миллий заминини мустаҳкамлаш ижтимоий фаол ва малакали рақобатбардош кадрлар тайёрлашни жаҳон даражасида чиқариш масалаларида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Таълим соҳасида сифат ўзгаришлари ва юқори самарадорлик, уларнинг жаҳон таълим талаблари билан мослиги ва педагогларнинг келгуси меҳнат фаолиятларида ўзлаштирган қобилиятлари қанақа даражада амалиётга тадбиқ қилинаётганлигига боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрда “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5847-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5712-сонли Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларои фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-2829-сонли қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” ги 2017 йил 16 февралдаги ПФ-49-58-сонли Фармони.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада такомиллаштириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги “Педагог таълим соҳасини янада такомиллаштириш тўғрисидаги чора-тадбирлар тўғрисида” ги Қарори.

7. Б.Х.Ходжаев Умумий педагогика.